

ARCHITECTURE

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ

Петрова А.А.,

студент СМ-20MAZ-6

Михайлов Д.А.

студент СМ-20MAZ-6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» Омск, Россия

PROSPECTS FOR THE CONSTRUCTION OF FRAME BUILDINGS AND IMPROVING THE QUALITY OF THEIR CONSTRUCTION

Petrova A.,

student СМ-20MAZ-6

Mikhailov D.

student СМ-20MAZ-6

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State Automobile and Highway University (SibADI)" Omsk, Russia

Аннотация

Строительство в России и в мире не останавливается ни на день. Однако, ситуация в мировой экономике становится нестабильной, и удорожание возведения капитальных строений не заставляет себя ждать. При этой динамике все более привлекательными становятся каркасные строения, которые одной из своих отличительных особенностей имеют возможность значительной экономии на строительстве. Следует отметить, что при финансовых выгодах по другим показателям каркасные здания ничем не уступают классическим зданиям, а в чем-то даже превосходят их.

Abstract

Construction in Russia and in the world does not stop for a day. However, the situation in the global economy is becoming unstable, and the rise in the cost of the construction of capital buildings is not long in coming. With this dynamic, frame buildings are becoming more and more attractive, which, one of their distinctive features, have the possibility of significant savings on construction. It should be noted that with financial benefits in other indicators, frame buildings are in no way inferior to classical buildings, and in some ways even surpass them.

Ключевые слова: каркасные строения, каркасные технологии, перспективы развития, каркасное жилищное строительство.

Keywords: frame buildings, frame technologies, development prospects, frame housing construction.

Введение

Основным фактором, обеспечивающих население жильем, является малоэтажное. Ни для кого не секрет, что малоэтажное строительство решает многие проблемы, связанные с урбанизацией, так как развевается в основном за пределами городов. Каждое строительство подразумевает под собой значительные финансовые и временные затраты, что могут позволить себе не многие, поэтому фокус внимания стал смещаться в сторону каркасных зданий, которые могут использоваться не только при индивидуальном жилищном строительстве, но и в качестве административных, хозяйственных и даже жилых строений малой этажности.

Основная часть

Малоэтажное строительство – одна из немаловажных сфер, обеспечивающих население жильем. Развиваясь в основном за пределами городов, малоэтажное строительство решает многие проблемы, связанные с урбанизацией. Так как любое строительство подразумевает под собой значительные

финансовые и временные затраты, особо внимательно сейчас стали присматриваться к каркасным зданиям, которые могут использоваться не только при индивидуальном жилищном строительстве, но и в качестве административных, хозяйственных и промышленных строений [1].

Как отмечалось ранее, технология возведения каркасных зданий проста в исполнении и позволяет использовать ее не только при строительстве домов для индивидуального жилищного строительства, но и в промышленном строительстве.

Промышленные здания при этом имеют разнообразные объемно-планировочные формы и конструктивные решения. К ним можно отнести склады, транспортные боксы, отельные, трансформаторные, насосные, заводоуправление, бытовые помещения, лаборатории и пр.

По надёжности и прочности каркасные дома не уступают постройкам из других материалов. Основным преимуществом таких зданий являются невысокая стоимость и короткие сроки строитель-

ства. Так же следует отметить прочность соединения строительных элементов между собой. За счёт этого здание менее подвержено повреждениям в результате усадки на проблемных грунтах. Ошибки при строительстве и повреждения не вызывают серьёзных последствий. Так как отделочные работы можно производить круглый год, сложных технологических процессов при отделке не требуется, что тоже можно отнести к достоинству данных конструкций. При этом сами конструкции имеют небольшой вес, что даёт возможность обойтись без мощного фундамента и крупной строительной техники[2].

Неоспоримым достоинством являются сами стены каркасных зданий. Так, например, достойная теплоизоляция стен позволяет в короткие сроки прогреть помещения, что в свою очередь позволяет существенно экономить на отоплении. Кроме того, особое устройство стен позволяет скрыть все коммуникации в самих стенах под панелями.

Не плюсом, но отличительной особенностью является то, что архитектурные возможности каркасных зданий малой этажности ограничены только фантазией создателей данных сооружений, ведь создавать можно практически любые конфигурации.

В современных условиях малоэтажные каркасные здания лидируют по таким показателям, как время и стоимость возведения.

Не для кого не секрет, что возведение многоэтажных зданий имеет достаточно продолжительный цикл как по подготовке разрешительной и исполнительной документации, так и по возведению самого сооружения[3]. Из-за высокой длительности строительства не редки случаи, когда из-за нестабильной финансовой ситуации в мире не удастся закончить объект, который в дальнейшем может так и остаться не достроенным. В свою очередь малоэтажные здания характеризуются короткими сроками возведения – от нескольких недель до года.

Чаще всего малоэтажные здания используются в качестве индивидуального жилья для одной семьи. Для многих строительство дома связано с «долгостроем», однако сооружения, использующие в основе каркасную технологию ломают этот стереотип.

На данный момент цены на строительные материалы достаточно велики и, по сравнению с использованием дерева или кирпича, экономия возведения каркасного строения составляет до 25%. Без привлечения специалистов можно сэкономить до 40%. Такие относительно дешевые каркасные дома по качеству своим кирпичным или деревянным аналогам не уступают. Это особенность возведения каркасных зданий очень актуальна во все времена.

Несмотря на то, что визуально каркасная конструкция не отличается прочностью, она способна выдержать такие нагрузки, при которых каменные и кирпичные стены дают трещины. Из-за высокой устойчивости в сейсмоактивных районах рекомендуют возведение именно каркасных домов.

Как уже отмечалось, каркасные строения позволяют вносить коррективы в проект или менять

коммуникации без значительных временных и финансовых затрат, при этом прочность здания сохранится на прежнем уровне. При использовании каркасной технологии возведения дома можно реализовать архитектурный проект практически любой сложности. Затраты же будут минимальными.

Следует отметить, что самой экономичной строительной технологией на сегодняшний день является строительство каркасных домов. Как показывает статистика, значительное количество прогрессивных стран в мире переходит на строительство каркасных сооружений. Конечно, в разных странах, в разных проектных и строительных организациях есть своя культура и свои особенности постройки каркасных домов, но сути технологии это не меняет – она является и остается каркасной.

Взаимосвязь между технологией строительства дома и его конструкцией очевидна. Дома, похожие между собой внешне, могут быть построены по различным технологиям и с использованием различных конструкций. Прежде, чем остановиться на способе воплощения конкретного сооружения, следует изучить все варианты с учетом их достоинств и недостатков, и только после этого остановить выбор на той технологии и конструкции дома, которые будут соответствовать желаниям застройщика[3].

Несущий каркас индивидуального дома в большинстве случаев выполняют из деревянного бруса и доски. При этом пиломатериал должен иметь максимальную прочность, предпочтительно использовать древесину 1 сорта. Для сборки каркаса используют только сухой брус и доску, влажность которого не превышает 12-14%. Лучшие породы для сборки каркаса – сосна, лиственница, допустимо применение еловых пиломатериалов (лучше, если дерево заготовлено в северных регионах).

Однако, для сборки несущих конструкций промышленных зданий применяют и металлические элементы. Тонкостенный стальной профиль имеет все показатели деревянных деталей каркаса, отвечает требованиям прочности, не меняет геометрической формы при повышении или понижении влажности. При этом, в данном случае не стоит забывать о необходимости использования более тщательного утепления, а так же о том, что неграмотная сборка приведет к возникновению мостиков холода. Примеры каркаса из дерева и металла представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Внутреннюю и внешнюю обшивку каркасного строения выполняют различными материалами, такими как ОСП (OSB) – ориентированно-стружечная плита, вагонка и доска, всевозможные панели для обшивки – деревянные, металлические, композитные, ЦСП – цементно-стружечная плита и т. д.

Распространенным вариантом считается ОСП. Среди преимуществ материала – возможность использовать его как для внутренних, так и для наружных работ, удобство в монтаже, большой выбор совместимых отделочных стройматериалов.

Рисунок 1
Деревянный каркас индивидуального дома

Рисунок 2
Металлический каркас промышленного здания

Еще одной особенностью каркасного здания является разнообразие теплоизолирующих материалов - экструдированный пенополистирол, вспененный полиуретан (как в плитах, так и наносимый по месту с помощью специального оборудования), минеральные плиты из стекло- и каменной ваты, рулонные утеплители на основе минерального волокна, эковата и т. д.

Выбирают обычно, ориентируясь на сочетание цены и практических качеств. Кто-то считает экологичность превыше всего, другие отдают предпочтение стоимости, некоторые делают выбор, считаясь с минимальной вероятностью повреждения насекомыми и грызунами или с долговечностью материала.

Следует отметить, что каркасные дома строятся с использованием лучшего сырья, которое позволяет обеспечивать зданию длительный срок безупречной эксплуатации. В таких сооружениях, вне зависимости от их назначения, легко поддерживаются приемлемые параметры микроклимата в любое время года. Зимой в домах эффективно сберегается тепло, а летом в помещениях ощущается приятная прохлада.

Касательно отделочных работ в каркасных домах нет никаких ограничений, работы могут быть произведены с применением современных декоративных и облицовочных материалов, которые больше всего удовлетворяют запросам заказчиков в эстетическом или финансовом плане.

Сама по себе щитовая конструкция – является одним из достоинств данной технологии. Во-первых, благодаря ей, сборка и установка каркасного дома производится в весьма короткие сроки и при минимальном наборе технологического оборудования и оснастки. В тех случаях, когда дом строится, допустим, на территории, где еще отсутствует электроэнергия, такой вариант – весьма удобен. Если элементы конструкции выполнены достаточно тщательно, то их подгонка – проста и легка. Подобное строительство можно назвать индустриальным – сборка элементов конструкции достаточно прогрессивна, детали и узлы конструкции (щиты, панели) изготавливаются промышленным способом. Впрочем, последний аспект может являться одновременно и недостатком данной технологии, так как производство данных элементов нуждается в

организации, в соответствующей производственной базе, оборудованной всем необходимым. Если это условие не выполнено, то лучше отказаться от щитовой конструкции, так как в таком случае она лишается своего основного преимущества.

Другим недостатком щитовых конструкций является необходимость их транспортировки от места производства или закупки к месту строительства. Это, конечно, не столь простое мероприятие, как перевозка других стройматериалов, так как щитовая конструкция является весьма габаритной. Иногда габариты щитов даже определяются условиями транспортировки, что может пойти в ущерб другим свойствам конструкции. Поэтому прежде чем приступить к изготовлению панелей, нужно подумать об их дальнейшей погрузке, доставке и разгрузке.

Заключение

В результате проделанной работы очевидно, что в настоящее время огромное внимание мирового сообщества уделено возведению малоэтажных каркасных зданий и сооружений.

В качестве заключения хотелось бы сказать, что каркасный дом относится к домам с низкой стоимостью возведения, что очень подходит для молодых семей, которые не обладают большой суммой денежных средств, но хотят жить в своем доме. Он быстро возводим, и практически в любом месте.

Список литературы

1. Асаул А.Н. Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России [Текст] / А.Н. Асаул, Ю.Н. Казаков, Н.И. Пасяда, И.В. Денисова // Под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. — СПб.: «Гуманистика», 2011.
2. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. "Архитектурные конструкции", Москва 1985 г.
3. Кузин Н.Я., Учинина Т.В., Гурина Н.А. «Развитие малоэтажного жилищного строительства», Москва 2017 г.
4. Свод правил по проектированию и строительству жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002.
5. Интернет-ресурс: <https://m-strana.ru/>, статья «Внутренняя отделка каркасного дома: черновой и чистовой этап, отделочные материалы для стен, пола и потолка».